

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОНЯТИЯ «СЛОЖНОЕ СЛОВО»

Мадаминова Н.Р.

Ст. преп. кафедры общего языкознания УзГУМЯ

Ташкент, Узбекистан

alectsandriya@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19677991>

Аннотация. Статья содержит краткий обзор истории научных исследований в области словосложения. Описываются разные подходы в описании понятия «сложное слово» у разных учёных в период с XIX-XX вв.

Ключевые слова: языкознание, язык, словообразование, словосложение, сложное слово, композит.

Проблема способности пополнения словарного состава языков является предметом научного интереса в современной лингвистике и тесно связана с вопросами композитообразования.

Первые исследования словосложения восходят к античной лингвистической традиции. Однако формирование словообразования как отдельной области науки о языке и изучение различных способов создания слов, включая словосложение, получили развитие в трудах лингвистов XIX-XX веков. Современные исследования активно и всесторонне исследуют словообразовательные конструкции, но многие вопросы, касающиеся словосложения, остаются дискуссионными среди учёных. Это связано с различиями в подходах к анализу сложных слов и особенностями конкретных языков.

В XIX веке в русском языкознании исследования словообразования проводились учеными Московской и Казанской лингвистических школ, такими как Ф.Ф. Фортунатов и И.А. Бодуэн де Куртенэ. В рамках словообразовательной концепции того времени процесс словосложения и понятие «сложное слово» трактовались достаточно широко.

Ф.Ф. Фортунатов выделял четыре категории сложных слов: 1. слитные (например, неприятель); 2. удвоенные (большой-большой); 3. грамматически сложные (например, языковедение); 4. составные (например, уходить) [10].

Как видно из приведённых групп, к словосложению можно отнести только 3 группу.

И.А. Бодуэн де Куртенэ выделял три степени сложения. Первая степень включает производные слова, в то время как вторая и третья степени представлены композитами, которые образуются либо путем прямого сложения, либо путём сопоставления готовых форм [3].

В XX веке понятие «сложное слово» и «словосложение» уточняется и конкретизируется, приводится классификация слов со сложной основой.

По структуре выделяются двух и трёх-компонентные сложные слова на уровне разных частей речи: атематические (без соединительного элемента) и тематические (с соединительным элементом) [4].

Так же приводится классификация композитов *по характеру синтаксических связей* между компонентами: 1. сложные слова с равноправными, или сочинительными

отношениями (*плодоовоци, лесопарк, носоглотка*); 2. сложные слова с подчинительными отношениями (*лженаука, полупроводник, взаимовыручка*) [5; 6; 9].

В лингвистических научных трудах по исследованию процессов словообразования в языках используют понятие «композит» или «сложное слово».

В «Словаре лингвистических терминов» О.С. Ахмановой находим следующее определение: сложное слово (компози́та) составное слово, имеющее в своем составе не менее двух неаффиксальных морфем, т.е. морфем, не употребляющихся в качестве аффиксов и, естественно, выступающих в качестве основы (базы) слова» [2].

Е.А. Земская под сложным словом понимает «объединение двух или, реже, трёх основ, функционирующее как одно целое и выделяемое в составе предложения как особая лексическая единица» [8].

В работе «Основные понятия словообразования в терминах» В.Н. Немченко подчеркивает, что «сложное слово – это производное слово, в состав которого входит не менее двух производящих слов или основ».

Как видно из приведённых выше определений, в русской лингвистической традиции исследователи чаще применяют термин «сложное слово», в то время как зарубежные лингвисты предпочитают использовать понятие «композит».

Так, И.В. Арнольд определяет композиты (compound words) как слова, состоящие по меньшей мере из двух основ, которые используются в языке как свободные слова [1].

Композиты – это «языковые выражения из нескольких полнозначных слов или основ, которые должны представлять собой целостную единицу номинации, в которую нельзя вклинить другие полнозначные единицы и которая моделируется для выражения определенного словообразовательного значения определенным формальным способом», такое определение приводит О.Н. Кравченко [9].

Многочисленные определения сложного слова указывают на многокомпонентный состав деривата, имеющего в отличие от простого производного слова, более одной корневой морфемы. При этом на современном этапе развития науки о языке до сих пор нет единой научной дефиниции сложного слова.

Таким образом, словосложение имеет долгую лингвистическую историю, начиная с античных времен и до современного языкознания. В русском языке словосложение является одним из наиболее продуктивных способов создания новых слов. Однако, как показывают исследования, вопросы, касающиеся формальной структуры и семантики композитов, их взаимосвязи с однокорневыми дериватами и словосочетаниями, методы образования композитов, а также морфонологические процессы, сопровождающие создание сложных слов, до сих пор не имеют однозначных ответов.

References:

1. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. Изд-е 2-е, перераб. М.: Флинта; Наука, 2012. – 376 с.
2. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: Сов. энциклопедия, 1966. – 607 с.

3. Бодуэн де Куртенэ. Избранные труды по общему языкознанию. В 2-х томах. Т. 1 / Академия Наук СССР; Отделение языка и литературы. – М.: Издательство Академии Наук СССР, 1963. – 382 с.
4. БЭС. Языкознание / Под ред. В.Н. Ярцевой. – М.: Большая российская энциклопедия, 1998. – 686 с.
5. Виноградов В.В. Грамматика русского языка. В 2-х томах. Т. 1. Фонетика и морфология // Академия наук СССР; Институт русского языка. – М.: Издательство Академии Наук СССР, 1960. – 719 с.
6. Земская Л.С. Современный русский язык. Словообразование: учеб. пособ. / Е.А. Земская, 3-е изд., испр. и доп. – М.: Флинта: Наука, 2011. – 328 с.
7. Кравченко О.Н. Словообразование прилагательных, обозначающих внешние и внутренние качества человека (на материале английского, немецкого и русского языков) [Электронный ресурс]. URL: <http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/6570?mode=full>.
8. Немченко В.Н. Основные понятия словообразования в терминах. -Красноярск: Изд. Красноярского ун-та, 1985. – 203 с.
9. Русская грамматика в 2-х томах. Т. 1. Фонетика. Фонология. Ударение. Интонация. Словообразование. Морфология / Академия Наук СССР; Институт русского языка / Под ред. гл. ред. Н.Ю. Шведовой. – М.: Наука, 1980. – 788 с.
10. Фортунатов Ф.Ф. Избранные труды в 2-х томах. Т. 1 / Академия Наук СССР; Отделение языка и литературы. – М.: Государственное учебно-педагогическое изд-во Министерства просвещения РСФСР, 1956. – 449 с.